

JUBILEU DE PRATA DA FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST: 25 anos transformando vidas e construindo ciência**SILVER JUBILEE OF FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST: 25 years transforming lives and building science**

Recebido em: 15/10/2023

Aprovado em: 20/10/2023

Edilson Thialison da Silva Reis (Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2095-0620>)
Bibliotecário. Faculdade Santa Terezinha – CEST. São Luís, Maranhão, Brasil

Alexsandro Ferreira dos Santos (Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7470-4607>)
Nutricionista. Docente da Faculdade Santa Terezinha – CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.10042027

Autor para correspondência:

Alexsandro Ferreira dos Santos
Av. Casemiro Júnior, 12, São Luís – MA - CEP 65045-180
E-mail: sastec@cest.edu.br

RESUMO

Entrevista conduzida em outubro de 2023, nas dependências da Faculdade Santa Terezinha – CEST (São Luís, Maranhão), pelos Editores da Revista Saúde, Ambiente, Sustentabilidade & Tecnologia da Faculdade Santa Terezinha – CEST (SAS & Tec CEST). Edilson Thialison da Silva Reis é Bibliotecário (2013), Mestrado em Design Multimídia – UFMA (2016) e Doutorado em Design em Sistemas de Informação – UFPR (2022), e atualmente Editor Gerente da SAS & Tec CEST. Já Alexsandro Ferreira dos Santos é Nutricionista desde 2010. Mestre em Saúde do Adulto e da Criança – UFMA (2015), Doutor em Ciências da Saúde – UFMA (2021) e Pós Doutor em Meio Ambiente (2023). A entrevista é realizada com a Professora Doutora Maria da Conceição Lima Melo Rolim, Vice-Diretora da Faculdade Santa Terezinha – CEST, e filha do Fundador da Faculdade Santa Terezinha, o Professor Expedito Alves de Melo. Nesta entrevista, Dra. Conceição, como é mais conhecida, fala sobre a implantação, desafios e sintetiza momentos históricos relevantes nos últimos 25 anos do CEST, bem como, o pioneirismo e legado do Professor Expedito à frente da instituição de ensino que se tornou referência na formação de profissionais comprometidos com o seguimento de pessoas com algum tipo de deficiência.

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Ensino superior. Formação profissional.

ABSTRACT

Interview conducted in October 2023, on the premises of Faculdade Santa Terezinha – CEST (São Luís, Maranhão), by the Editors of the Scientific journal Health, Environment, Sustainability and Technology from Santa Terezinha College (SAS & Tec CEST). Edilson Thialison da Silva Reis is a Librarian (2013), Master in Multimedia Design – UFMA (2016) and PhD in Design in Information Systems – UFPR (2022), and currently Managing Editor of SAS & Tec CEST. Aleksandro Ferreira dos Santos has been a Nutritionist since 2010. Master in Adult and Child Health – UFMA (2015), Doctor in Health Sciences – UFMA (2021) and Post Doctor in Environment (2023). The interview is carried out with Professor Maria da Conceição Lima Melo Rolim, Vice-Director of Faculdade Santa Terezinha – CEST, and daughter of the Founder of Faculdade Santa Terezinha, Professor Expedito Alves de Melo. In this interview, Dr. Conceição, as she is better known, talks about the implementation, challenges and summarizes relevant historical moments in the last 25 years of CEST, as well as the pioneering spirit and legacy of Professor Expedito at the head of the educational institution that has become a reference in the training of committed professionals with the monitoring of people with some type of disability.

Key words: Person with disability. University education. Professional qualification.

ENTREVISTA

Para começar, poderia nos contar um pouco sobre a instituição de ensino Faculdade Santa Terezinha - CEST e sua trajetória ao longo dos 25 anos?

A Faculdade Santa Terezinha – CEST ao completar 25 (vinte e cinco) anos, evidencia o momento histórico de celebração, reflexão e compromisso contínuo com os ideais e valores, que a instituição representa, em seu maior momento de maturidade institucional.

A trajetória dessa instituição pode ser analisada por várias perspectivas, principalmente pelas histórias inspiradoras de superação construídas e compartilhadas pelos atores sociais que foram convidados a participar desse projeto, por seu fundador Prof. Expedito Alves de Melo, que sempre objetivou promover um ensino superior de excelência.

Ao longo dos últimos 25 anos, o CEST busca formar profissionais comprometidos ética e socialmente com a transformação da sociedade. A concretização desse sonho, tem suas origens na responsabilidade social de sua

mantenedora, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de São Luís - MA.

O CEST é um marco significativo não apenas na área de educação superior, mas também representa um legado valioso e inestimável do seu fundador, o professor Expedito Alves de Melo, saudoso cidadão que hoje sigo suas pegadas como Assessora Jurídica e Vice-Diretora Geral: sigo seus passos em busca da excelência educacional que ele sempre sonhou realizar.

Assim, o significado dos 25 anos de CEST, vai além das conquistas acadêmicas e administrativas, mas de visão, paixão e dedicação distribuída por seu mentor a uma instituição que oferece oportunidades de educação de qualidade.

Para isso tem como espinha dorsal, todo seu esforço derivado de sua mantenedora, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de São Luís que irmanada ao CEST, reflete o princípio da inclusão social.

A longevidade da missão APAE, comungada com a jovem que debuta seu Jubileu de Prata, CEST, também se transforma num momento de planejamento para o futuro, oportunidade para revisar as políticas e procedimentos, garantindo que esteja alinhada com as necessidades e chances de explorar novas oportunidades e regulamentações atuais, sob o prisma da nova fase: Centro Universitário-CEST.

Não tem como falarmos do CEST sem mencionarmos o seu fundador, o Prof. Expedito Alves de Melo, poderia nos falar um pouco sobre o legado que o professor deixou para a instituição?

O seu legado foi verdadeiramente notável e multifacetado. Sua visão e dedicação moldaram a instituição de maneira promissora, com amplos frutos de mais de 10 (dez) cursos superiores, pós-graduação, pesquisa e extensão nas áreas comuns, abrangendo diversos campos acadêmicos, oriundo de sua visão clara e audaciosa, em áreas de grande importância.

O trabalho desenvolvido na Faculdade Santa Terezinha – CEST, vai além dos muros institucionais, com atividades de ensino, pesquisa e extensão relevantes.

Isso inclui a Clínica-Escola Santa Edwiges, o Escritório-Escola Exedito Alves de Melo, um Centro de Estética e o Escritório-Escola de Sistemas de Informação.

Além disso, também há uma colaboração no compartilhamento do conhecimento com vários órgãos públicos e instituições privadas da região.

Essa ênfase, demonstra que o CEST foi capaz de antecipar tendências e necessidades futuras da sociedade, incluindo os benefícios no atendimento das demandas de sua mantenedora APAE de São Luís, compromisso sólido com a inclusão e responsabilidade social.

E a evolução, que plantou do desenvolvimento regional, e consequente econômico que permearam a instituição reflete nos alunos, professores e mercado de trabalho. Deixou um rico e duradouro legado. Esse visionário, nos deixou marcados pelo compromisso e qualidade educacional a toda prova, que se expressam concretamente nas ações do CEST.

Quais os momentos mais marcantes na consolidação do CEST?

Nesse desafio empolgante, percorri vários momentos marcantes ao longo da trajetória dos 25 anos, tantos com a presença do Professor Exedito em vida, quanto aos demais dias, tidos como decisivos para elevação do propósito de educação superior da qualidade, foco maior que perdura.

Posso citar entre eles as renovadas presenças do Ministério da Educação (MEC), a implantação de cada novo curso aprovado, a pontuação com louvor dos nossos cursos existentes, nas quais toda equipe de Dirigentes, Assessores, Coordenadores, Docentes, Discentes, corpo administrativo, sem perder de vista a nossa base mãe, a mantenedora que sempre nos apoiou, participa dos resultados vitoriosos, comemorando com alegria o dever cumprido.

Também mais recentemente, pari passu com o MEC, com diligências burocráticas imensas, houve a ascensão da Faculdade CEST à condição de Centro Universitário. São proezas memoráveis e gratificantes, registrados em nossa memória.

São inúmeros os momentos e impactos significativos dessa organização educacional na sociedade maranhense, o que seria audacioso resumi-los em poucas palavras. Talvez refletir sobre os desafios enfrentados, e as conquistas

alcançadas, a quantidade de graduados e pós-graduados, parcerias estabelecidas com outras instituições, e especialmente reconhecer-se como uma instituição que mantém um diálogo constante com a sociedade e busca oferecer contribuições reais seja a característica distintiva do “DNA do CEST”.

REVISTA CIENTÍFICA

Como surgiu a ideia de criar uma revista científica nas áreas de Saúde, Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia na instituição? Quais foram as motivações iniciais?

A criação da revista surge como resultado do amadurecimento institucional, no qual a instituição busca se estabelecer como uma referência em compartilhar conhecimentos com a comunidade. Com foco nas áreas de saúde, ambiente, sustentabilidade e tecnologia, almeja-se abranger o conhecimento de maneira multidisciplinar e interdisciplinar.

Pela análise conclusiva de constituir esse instrumento, a revista científica mostra-se: altamente motivadora e benéfica ao crescimento educacional que demanda, além da comunicação extramuros com plataforma que possibilita promover e compartilhar pesquisa de qualidade.

Essa contribuição acadêmica, publicar em uma revista científica, permite atender a comunidade global, bem como compartilhar descobertas que fortaleçam a reputação da IES, a qual está inserida como portal de excelência científica.

Ademais, sua abrangência corroborará, além de outros fatores, com a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade que pode levar à soluções inovadoras para desafios complexos com ações positivas, e abertura de portas para colaborações internacionais nesse universo dinâmico de pesquisa conjunta, que motivará autores, revisores, professores, pesquisadores a galgar cada vez mais saberes.

Como a revista SAS & Tec CEST irá contribuir para a missão da instituição em termos de ensino, pesquisa e extensão ao longo dos anos?

A revista SAS & Tec CEST, circulará com significativo potencial para fazer contribuições para a missão da instituição em termos de ensino, pesquisa e extensão.

Será ainda o canal de publicação das áreas em foco com impacto de abordagem em questões urgentes como mudanças climáticas, direito, saúde pública e tecnologias sustentáveis, conscientização que estimule a inovação e soluções tecnológicas que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar social.

Como foi a escolha da equipe editorial da revista? As áreas de alcance? Público-alvo da primeira edição da revista?

Foi uma escolha cuidadosa porque uma equipe editorial deve ser composta por profissionais de excelência, crucial para o sucesso e estabelecer sua reputação como uma fonte confiável de pesquisa nas áreas determinadas.

O grupo é comprometido, qualificado e representa abordagens equilibradas e inclusivas na seleção dos artigos e na edição editorial.

Poderia nos contar sobre a primeira edição da revista científica? Quais foram os tópicos ou áreas de foco abordados nessa edição inaugural? Quais os anseios de alcance dessa revista?

Ainda vai inaugurar a primeira edição e sua própria titulação terá conteúdo prima face no seu alcance objetivado: a saúde, ambiente, sustentabilidade & tecnologia.

Quais foram os principais desafios enfrentados ao lançar a primeira edição da revista? Como a equipe lidou com esses desafios?

A criação da SAS&Tec surge como resultado do desenvolvimento acadêmico da Faculdade Santa Terezinha-CEST e envolveu várias fases para torná-

la realidade. Entre as etapas de preparação destacam-se o comprometimento da equipe selecionada para desenvolver o projeto, a definição do escopo que estabeleceria o foco temático e conseqüentemente os conteúdos da revista, a seleção do corpo editorial com experiência acadêmica e publicações relevantes, formato de publicação, diretrizes para submissão e uma identidade visual que refletisse a missão da instituição à qual pertence. Dessa forma, cada passo foi planejado cuidadosamente visando garantir o sucesso duradouro da revista.

Os desafios ainda estão sendo tratados, seus anseios e tópicos específicos ainda estão “no forno”, e neste contexto de edição inaugural o lema foi divulgar seus objetivos, divulgá-los e escolher autores, bem como disseminar e estimular a *instigância* na comunidade acadêmica, entre docentes, discentes e colaboradores para afiliarem suas participações.

Quem foram os autores e colaboradores da primeira edição da revista? Quais foram suas contribuições significativas para a revista e para a instituição como um todo?

Os que almejaram antecipadamente essa parceria, e já estavam comprometidos quando trouxeram temas que foram selecionados dentro da perspectiva proposta. Foi produzido também, um banco de reserva de alguns pesquisadores com *expertises* nas áreas, para as edições subsequentes.

Quais são as perspectivas futuras da revista SAS & Tec CEST? Quais são os planos e objetivos para as próximas edições, considerando o compromisso contínuo da instituição com o ensino, pesquisa e extensão.

Essa revista será receptiva como fonte valiosa de recursos educacionais pelos artigos que serão publicados, e que poderão instrumentalizar o material de estudo para uso dos professores em salas de aulas de todo o mundo.

Obviamente servirá para compreensão aprofundada das matérias, para estímulo à pesquisa e envolvimento ativo dos discentes, docentes e pesquisadores nos projetos de pesquisas que disseminam conhecimento.

Para concluir, qual recado você gostaria de deixar para gerações de alunos que já passaram pelo CEST, para os alunos que fazem parte do CEST e para aqueles alunos que ainda passarão pela nossa instituição?

Ao longo de 25 anos, o CEST tem se adaptado às mudanças e necessidades da sociedade. Confiamos e acreditamos que nossos egressos estejam desempenhando seu papel como transformadores sociais.

Aos nossos alunos, que possamos construir novos capítulos dessa trajetória, que possamos desenvolver novas habilidades e competências, e por fim: convidamos a todos que nos observam a fazer parte dessa história. Somos todos responsáveis e chamados a colaborar para o desenvolvimento da sociedade, que possamos realmente compreender a nossa missão de vida pessoal e institucional.

Deixar patenteado a importância dos valores e princípios da cidadania aqui absorvidos, mesmo em uma época em constante mudanças inovadoras, bem como buscar o aprendizado continuamente como habilidade inestimável de pesquisa que transforma e busca a responsabilidade social é condição inegociável.

A educação não para com a graduação. Inspire-se nos pioneiros. Sejam agentes de mudanças. Movidos pelas curiosidades, celebre a pesquisa que potencializa e impacta positivamente, e tem o poder de moldar o curso da ciência e contribuir para um mundo melhor.

Desejo sucesso em todas as produções. Muito obrigada.